

**FARG'ONA VODIYSI TOJIKLARINING URF-ODATLARI VA MAROSIMLARINING
ETNOLOGIK TAHLILI
(QORATEGIN TOJIKLARI MISOLIDA)**

P. A. Nabiyev

O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti Etnografiya, etnologiya, antropologiya bo'limi I bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg'ona vodiysiga ko'chib kelib o'rnashgan Qorategin tojiklarining ko'chib kelishlari tarixi va sabablari, ularning madaniyati, urf-odatlari, bayram va marosimlarining o'tkazilish tartibi hamda vodiydagi boshqa xalqlar bilan o'zaro madaniy uyg'unlashuvi jarayoni etnologik jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, vodiydagi qorateginlik tojiklarning to'y va dafn marosimlarida uchraydigan o'ziga xos urf-odatlar hamda ularning bugungi kunga kelib o'zgarishlarga uchraganligi qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tog'lik tojiklar, migratsion jarayonlar, go'shtingir, Shomuborak, davra qurish, quloq cho'zish.

Markaziy Osiyo xalqlari qadimdan yagona madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy va geografik muhitda hayot kechirib kelganlar. Ushbu xalqlar ichida tojik xalqi ham mavjud bo'lib, ular mintaqaning deyarli barcha davlatlari hududida istiqomat qilishadi. Jumladan, mintaqaning 3 ta respublikasi (O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston) hududlarida joylashgan Farg'ona vodiysida ham tojiklarning salmog'i anchayin yuqori hisoblanadi. Ushbu hududda istiqomat qiluvchi xalqlar ichida tojiklar nufusi jihatdan o'zbeklardan keyingi o'rinda turadi. Shunday ekan, ularning urf-odatlari, madaniyati, turmush tarzi va ijtimoiy-iqtisodiy hayotini o'rganish hamda uni qiyosiy tahlil qilish antropologiya va etnologiya fan sohalarining muhim tadqiqot obyektlaridan biridir.

Tojiklar nafaqat keng va obod vodiylarda, shu bilan birga tog'larda va tog' etaklarida ham yashashadi¹. Bu geografik turfa xillilik esa Farg'ona vodiysi tojiklari turmush tarzining rang-barangligini ta'minlagan asosiy omillardandir.

Tojiklar Farg'ona vodiysi shahar va qishloqlarining keng hududlari bo'ylab uzoq vaqtlardan buyon yashab kelishgan. Bu borada fikrimizni tasdiqlovchi nafaqat tarixiy manbalar, balki arxiv materiallari va davriy nashrlarda ham bir qator ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Xususan, 1915-yili nashr qilingan Rossiya imperiyasi Geografiya jamiyatining axborotnomasida Farg'ona vodiysining Namangan uyezdida tojiklar istiqomat qiluvchi hududlar ro'yxati keltirilgan². Unda uyezdagi tojiklar istiqomat qiluvchi 39 ta shahar va qishloqlarning nomi keltirilib, ularda 13266 ta tojiklar yashaydigan xonadonlar qayd qilingan. Bu xonadonlarda jami 77135 nafar aholi istiqomat qilib, ulardan 41051 nafari erkaklar, 36084 nafari ayollar ekanligi qayd qilingan. Farg'ona vodiysining avtaxton (mahalliy) aholisi tarkibida tojiklarning ulushi avvaldan salmoqli bo'lganligini birgina Namangan uyezdi misolida yuqorida keltirib o'tilgan raqamlardan ham bilishimiz mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlash o'rinliki, hozirga kelib yuqoridagi shahar va qishloqlarning ayrimlarida (masalan Qayirma, Yorqishloq hududlarida) tojiklar deyarli

¹ Ashirov A.A. Etnologiya. – Toshkent: “Yangi nashr”, 2014. – B. 290.

² Известия. Туркестанскаго отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Том XI. Вып.2. часть I. –Ташкент: Типо-Литография В.М.Ильина, 1915 г. –С.1-2.

qolmagan. Ular o'z jamoalari bilan tojiklar yashaydigan boshqa hududlarga ko'chib o'tishgan. Bu aholi vodiyniing turli geografik sharoitlarida yashaganliklari tufayli ularning an'anaviy turmush tarzi va marosimlarida birmuncha farqlarni uchratish mumkin. Xususan, mavzu doirasida amalga oshirilgan dala tadqiqotlariga asoslansak, Andijon viloyati Shahrixon tumani Bobochek qishlog'i tojiklari hamda Namangan viloyati Pop tumani Chodak qishlog'i tojiklari an'anaviy turmush tarzi va marosimlaridagi umumiy jihatlar bilan birgalikda qator farqlar ham ko'zga tashlandi.

Farg'ona vodiysida tojiklar istiqomat qiluvchi hududlarda olib borilgan dala tadqiqotlarining guvohlik berishicha, hududda tojiklarning salmog'ini oshishiga o'zaro migratsion jarayonlar ham katta ta'sir ko'rsatgan. Xususan, ushbu migratsion jarayonlarning asosini Shimoliy Tojikistonning tog'lik hududlaridan Farg'ona vodiysining tekisliklariga ko'chib o'rnashgan Qorategin va Matcho hududlari aholisi tashkil qiladi. Shuningdek, Farg'ona vodiysida Darvoz, Hisor, Ko'lob, Vaxan va boshqa tog'lik hududlardan ko'chib kelganlar Qorategin va Matcho hududlaridan ko'chib kelganlarga nisbatan ancha kam uchraydi³. Bu migratsion jarayonlar XV asr oxirlari XVI asr boshlarida ham sodir bo'lgan bo'lsada⁴, migratsion jarayonlarning jadallashuvi asosan XVIII asrda, ayniqsa, XIX – XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Tog'lik tojiklar⁵ning Farg'ona vodiysi bo'ylab joylashuvlarida o'ziga xos uyg'unlik ko'zga tashlanadi. Ular asosan Farg'ona vodiysining daryolari hamda turli suv manbalari (soylar, kanallar va boshqalar) havzalari bo'ylab joylashishgan bo'lib, ushbu hududlarning umumiy xususiyati ularning hali o'zlashtirilmaganligida edi.

Tog'lik tojiklarning hozirgi Shimoliy Tojikiston hududlaridan Farg'ona vodiysiga ko'chib kelishlariga asosan quyidagi omillar sabab bo'lgan:

- Birinchidan, Qo'qon xonligi tomonidan Xo'jand, Qorategin, Darvoz, Ko'lob hududlarining bosib olinishi natijasida, ushbu hududlar aholisi Qo'qon xonligi fuqarolariga aylanishdi. Natijada, Qo'qon xonligi qo'shinlari safi tog'li tojiklar bilan ham to'ldirila boshlandi. Xususan, Qo'qon xoni Madalixon davrida tog'li tojiklardan tashkil etilgan maxsus gvardiya tuzildi. Ushbu gvardiya askarlari o'z oilalari bilan yashashlari uchun Farg'ona vodiysi hududlaridan maxsus yerlar ajratilgan;
- Ikkinchidan, tog'lik tojiklar istiqomat qilgan hududlardagi og'ir ijtimoiy-iqtisodiy holat. Bunda asosan tog'lik tojiklar dastlab Farg'ona vodiysiga ishlash maqsadida kelib, keyinchalik butunlay yashash uchun ko'chib kelishgan;
- Uchinchidan, tog'lik tojiklar istiqomat qilgan hududlardagi mahalliy hukumdorlarning o'zaro ichki urushlari va notinch siyosiy vaziyat tufayli aholining bir qismi tinch hududlarni qidirib, Farg'ona vodiysiga ko'chib kelishga majbur bo'lishgan⁶.

Yuqoridagi migratsion jarayonlar asnosida ko'chib kelgan tojiklarning vodiy xalqlari bilan asta-sekin aralashuvi hodisasi yuz berdi. Xususan, vodiy o'zbeklari bilan juda yaqin madaniy aloqalar o'rnatildi. Shu bilan birgalikda, hozirgi kungacha ayrim marosim va urf-odatlarda etnomadaniy o'ziga xosliklar saqlab qolingan. Masalan, Farg'ona vodiysining Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Bobochek qishlog'ida olib borilgan dala tadqiqotlari davomida bu etnomadaniy o'ziga

³ Губаева С.С. Горные таджики Каратегина в Ферганской долине (к. XIX - н. XX вв.) // Советская этнография. №1, 1987. – С.1.

⁴ Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. –Т., 1958. –Б.19.

⁵ Qorategin, Matcho, Darvoz, Hisor, Ko'lob, Vaxan kabi tog'li hududlardan ko'chib kelgan aholini Farg'ona vodiysida "tog'lik tojiklar" deb atashadi.

⁶ Губаева С.С. Горные таджики Каратегина в Ферганской долине (к. XIX - н. XX вв.) // Советская этнография. №1, 1987. – С.2.

xosliklar yaqqol ko'zga tashlandi.

Ushbu hududda o'tkazilgan dala tadqiqotlarida axborotchilarning ma'lumot berishicha, ular hozirgi Tojikiston respublikasi hududi hisoblanuvchi Qorategin tog' tizmalaridan taxminan bundan 200 yil oldin (XVIII asr ikkinchi yarmi-XIX asr boshlari) ko'chib kelishgan bo'lib, o'zlarini hozirgacha "qorateginliklar" deb atashadi.⁷ Axborotchilardan bu hududga ko'chib kelish sabablari so'ralganda, dastlab ishlash maqsadida kelishgani, keyinchalik daryo bo'yi hududlarini o'zlashtirib muqim yashab qolishgani haqida ma'lumot berishdi.⁸ Shu kabi ma'lumotlarni Qorategindan Farg'ona vodiysiga kelib o'rnatilgan boshqa hududlarda ham uchratdik. Xususan, Namangan viloyati, Namangan tumani, Shamsiko'l qishlog'ida yashovchi axborotchilar ham hozirgacha o'zlarini qorateginlik deb hisoblashadi, hamda ko'chib kelish sababi sifatida yuqoridagi kabi fikrlarni tasdiqlashdi.⁹

Tadqiqot doirasida tojiklarning urf-odatlarini va marosimlarini quyidagicha guruhlariga bo'lib o'rgandik: Insonning tug'ilishi bilan bog'liq bo'lgan urf-odat va marosimlar; xo'jalik faoliyati va kundalik turmush-tarzi bilan bog'liq bo'lgan urf-odat va marosimlar; inson vafoti va dafn etilishi bilan bog'liq bo'lgan urf-odat va marosimlar.

Farg'ona vodiysida istiqomat qiluvchi qorategin tojiklari xonadonida farzand tug'ilishi o'ziga xos yirik bayram sifatida nishonlangan. Homilador ayollarga alohida e'tibor ko'rsatilgan. Masalan, homiladorligi ma'lum bo'lgan ayolning ko'ylagi etagini ostiga tanga tikilgan. Bundan ko'zlangan maqsad homila ushbu tikilgan tanga kabi ayol qornida mustahkam o'rnatilishi va sog'-salomat dunyoga kelishi istagi nazarda tutilgan. Farzandni dunyoga keltirish vaqti ma'lum bo'lgach, homilador ayolning peshonasiga un sepilgan. Bunda uning "oqlik" xususiyati asosiy ramziy ma'no kasb etib, bo'lajak onaga oq yo'l tilash istagini o'zida mujassamlashtirgan.¹⁰ Bola tug'ilganidan so'ng ma'lum bir muddat o'tgach, bolani yuvintirish marosimi o'tkaziladi. Axborotchilarning ma'lumot berishicha, ushbu marosimning o'tkazilish vaqti har xil bo'lib, tug'ilgan chaqaloqning taxminan 10-15 kunligida bajariladi. Buning uchun avvalo tog'oraga iliq suv quyilib, unga tuz va tuproq solinadi. Chunki tuz va tuproq bolaning nozik terisini qotiradi va turli xil yara-chaqalardan saqlaydi. Agar chaqaloq o'g'il bola bo'lsa, suvga tanga tashlanadi – toparmon-tutarmon bo'lsin deb, aksincha, chaqaloq qiz bola bo'lsa, suvga tilla taqinchoq tashlanadi – tilladek qadrlil va chiroyli bo'lsin deb¹¹. Ushbu hududda o'g'il farzand alohida qadrlangan bo'lib, o'g'il farzand ko'rganligi xushxabarini eshitgan ota xursandchiligini o'z xonadonining shiftiga bir hovuch tanga otish orqali nishonlagan. Vaqtlar o'tib ushbu farzand esini tanigach, ota teshilgan shiftni ko'rsatib, o'zini naqadar xursand bo'lganligini bildirgan. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, hozirga kelib ushbu odat bajarilmay qolgan. Bolaning dastlabki qadamlarini qo'yishi Qorategin tojiklari uchun alohida ahamiyat kasb etib, unga atab maxsus kulchalar va o'yima (chalpak)lar tayyorlanib ehson tariqasida mazkur xonadondagi va qo'shnilarining kichik yoshdagi farzandlariga tarqatilgan¹².

Farg'ona vodiysida istiqomat qiluvchi qorategin tojiklari uchun sunnat to'yiga eng muhim marosimlardan biri sifatida qaralgan. Mazkur to'ylarda turli xil musobaqalar, xalq o'yinlari va ziyofatlar tashkil etilgan. O'tkazilgan musobaqalar ichida xalq orasida "go'shtingir" deb ataluvchi kurash musobaqasi ahamiyatlidir. Chunki, tog'lik tojiklarning qadim an'analari ko'ra

⁷ Dala tadqiqotlari materiallari. Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Bobochek qishlog'i. 2022 yil.

⁸ Dala tadqiqotlari materiallari. Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Bobochek qishlog'i. 2022 yil.

⁹ Dala tadqiqotlari materiallari. Namangan viloyati, Namangan tumani, Shamsiko'l qishlog'i. 2022 yil.

¹⁰ Dala tadqiqotlari materiallari. Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Bobochek qishlog'i. 2022 yil.

¹¹ Dala tadqiqotlari materiallari. Namangan viloyati, Namangan tumani, Shamsiko'l qishlog'i. 2022 yil.

¹² Dala tadqiqotlari materiallari. Namangan viloyati, Namangan tumani, Shamsiko'l qishlog'i. 2022 yil.

xonadonning har bir erkagi kurashchi polvon sifatida tarbiyalangan. Bu omil sunnat to'ylaridagi kurash musobaqalarini murosasiz kechishini ta'minlagan. Xalq o'yinlaridan "quloq cho'zish", "arqon tortish", "tanga olish" kabi o'yinlar o'tkazilgan bo'lib, ular ichida "tanga olish" o'yini ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'lgan. Ushbu o'yinda tog'oroga suv to'ldirilib, unga qiymati baland bo'lgan tanga tashlangan. Tangaga ega chiqish uchun talabgorlar suvga boshlarini tiqib tog'ora tubidagi tangani tishlab olishlari talab etilgan. Sunnat to'ylarida xalqqa ziyofat berish uchun ot so'yish odati tog'li tojiklar uchun muhim an'anaga aylangan. Ammo so'nggi paytlarda bu an'ana transformatsiyaga uchrab, endilikda ot o'rniga buqa qurbonlik qilinmoqda¹³. Qorateginliklar uchun sunnat to'yining ahamiyati yuqori ekanligini o'z atrofidagi boshqa hududlar aholisi kabi qo'y emas, balki ancha qiymati baland hisoblangan ot yoki buqa qurbonlik qilinishi misolida ham ko'rishimiz mumkin.

Xatna qilish marosimida ham qator o'ziga xosliklar mavjud bo'lib, marosim quyidagi tartibda amalga oshirilgan. Usta (marosimni amalga oshiruvchi sartarosh) xonadonga kelgach, "to'y bola"ning yaqinlaridan hadya olish maqsadida bola yashiriladi. Bolaning amaki va tog'alaridan hadya olingach, bola usta oldiga olib chiqiladi. Jarayon boshlangach, bola ustadan qo'rqmayotganligini ko'rsatish uchun ustaga qarab : "Hormang usta! Tuzlig'ingizda tuzingiz bormi? Bizga loyiq qizingiz bormi?" – deb aytgan¹⁴.

Umuman olganda, bolaning tug'ilishi bilan bog'liq bo'lgan marosim va urf-odatlar Farg'ona vodiysida istiqomat qiluvchi qorateginlik tojiklar hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur marosimlarda vodiya istiqomat qiluvchi boshqa etnoslar bilan ayrim o'xshashliklar va umumiylik mavjud bo'lsada, aksariyat o'rinlarda tog'lik tojiklar o'zlarining qadimiy an'alarini saqlab qolishgan.

To'y marosimlari ichida nikoh to'yi inson hayotidagi muhim voqe'liklardan biri hisoblanadi. Nikoh to'ylari bilan bog'liq bo'lgan marosimlarda ham o'rganilayotgan hududda o'ziga xos urf-odatlar aniqlandi. Nikoh to'ylari bugungi kunda islomiy an'alar asosida o'tkazilib, xalq tilida "oq to'y" deb ataladi. Qorategin tojiklari nikoh to'ylarida bajariladigan o'ziga xos marosimlardan biri– "Shomuborak" ("Shohi muborak") marosimi hisoblanadi. Mazkur marosimda kuyov podshohga qiyoslanadi. Shuning uchun ushbu marosim "Shomuborak" (shohlik martabasi muborak bo'lsin degan ma'noda) deb nomlanadi. Bunda kuyov maxsus tayyorlangan "taxtda" o'tiradi. Sartarosh usta uning sochini ola boshlaydi. Bu jarayon davomida kuyov jo'ralar ularni aylana shaklda o'ragan holda xalq qo'shiqlaridan biri bo'lgan "Shomuborak"ni jo'r bo'lib kuylashadi. Ma'lumot o'rnida shuni alohida ta'kidlash kerakki, XX asrning oxirlarigacha bo'lgan davrda kuyovning sochi to'liq olingan bo'lsa, bugungi kunda kuyovning sochi ramziy ma'nodagina kaltalanadi. Nima uchun aynan to'y kuni kuyovning sochi olinishi masalasiga kelsak, bu yigit kishining oila boshlig'i sifatida yangi hayotga qadam qo'yishi ma'nosini anglatadi. Tog'lik tojiklarda ham chimildiq muqaddas dargoh hisoblanib, u joylashgan xonaga ko'p nikohli insonlar, turmush o'rtog'i vafot etgan insonlar va uzoq yillik turmushi davomida farzand ko'rmagan insonlar kiritilmagan. Buning boisini ushbu kelin-kuyov taqdirida yuqorida ta'kidlangan insonlarning taqdiri takrorlanmasligi niyati bilan izohlash mumkin.

Har bir etnosning dafn marosimlarida ushbu etnosning etnopsixologik o'ziga xosliklari, hayot va o'limga bo'lgan munosabatlari aks etadi. Farg'ona vodiysida istiqomat qiluvchi tog'lik tojiklar ham bundan mustasno emas.

¹³ Dala tadqiqotlari materiallari. Namangan viloyati, Namangan tumani, Shamsiko'l qishlog'i. 2022 yil.

¹⁴ Dala tadqiqotlari materiallari. Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Bobochek qishlog'i. 2022 yil.

Kishi vafot etganda bajaralidigan marosimlar orasida qator o'ziga xos jihatlar ko'zga tashlanadi. Masalan, tog'lik tojiklarda mayitni yuvish uchun tayyorlanadigan suv somon yordamida isitilishi kerak. Mazkur odat zamirida "vafot etgan insonning so'roq-savoli somon kabi yengil bo'lsin" degan e'tiqodiy qarash yotadi. Mayitni poklash maqsadida bajariladigan yuvish marosimi marhumning yaqin qarindoshlari tomonidan bajariladi. Dafn marosimlari davomida bajariladigan o'ziga xos odatlardan biri – "davra qurish" odatidir. Bunda vafot etgan inson tobuti atrofida maxsus davra tashkil etilib, bu davra marhumning yaqinlaridan iborat bo'ladi. Davrani janoza o'quvchi imom boshqaradi. Imom davra a'zolariga agarda marhumning umri davomida bajarilmay qolgan farz amallari bo'lsa, ularni kim bajarishi masalasini qo'yadi. Davra a'zolaridan ixtiyoriy ravishda ma'lum bir shaxslar ushbu qarz amallarni bajarish majburiyatini o'z zimmlariga oladilar. Marhumning tobuti xonadondan chiqarilgach ortidan sovuq suv sepiladi. Bu marhumning jasadini sovushi va uning ortidan mana shu xonadondan boshqa tobut chiqmasligi niyatida amalga oshiriladi. Mabodo, vafot etgan shaxs uylanmagan yigit bo'lsa (chimildiq ko'rmagan), marhum tobuti yonida jo'ralari tomonidan "Shomuborak" qo'shig'i qayg'u bilan ijro etiladi. Bu uylanmagan yigit uchun "Shomuborak" armon bo'lib qolmasligi uchun kuylanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Turkiston xalqlari madaniyatini tojik xalqi madaniyatidan ayro tasavvur qilib bo'lmaydi. Garchi tojiklar forsiyazon xalq bo'lishiga qaramay Turkistonning turkiy xalqlari bilan birgalikda o'zaro uyg'un va yaxlit madaniyat yaratishdi. Bir necha mingyillik o'zaro qardoshlik aloqalari tojiklar va boshqa Turkiston xalqlari orasida (ayniqsa, o'zbeklar bilan) yuqori darajadagi madaniy uyg'unlik va etnopsixologik yaqinlikni keltirib chiqardi. Ammo Turkiston o'lkasini Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi, keyinchalik sovet mustamlakasiga aylantirilishi, ayniqsa, 1924-1925-yillarda o'tkazilgan milliy hududiy chegaralanish o'lkaning yagona tamaddun sohiblari bo'lgan qardosh xalqlarini bir-birlaridan har taraflama yiroqlashtirishga, O'rta Osiyoning qadim madaniyati Turkiston xalqlarining ko'pmingyillik umumiy madaniyati sifatida emas, balki ushbu madaniyat o'lkaning bir xalqi tomonidan yaratilganligi tog'risidagi nosog'lom qarashlar asosiy tadqiqot obyektiga aylantirildi. Mana shunday chirkin siyosiy muhitda ham Turkiston xalqlari o'zaro madaniy uyg'unlikni davom ettirdilar. Bunday umumiylik ayniqsa, Farg'ona vodiysi xalqlari turmush tarzida namoyon bo'ladi. O'lkada istiqomat qiluvchi har bir etnosning madaniyati, urf-odatlar va marosimlarida o'ziga xos jihatlar ham mavjud bo'lib, bu jihatlar o'rganilayotgan etnosning tabiiy geografik muhiti, hududdagi qo'shni xalqlar bilan o'zaro aloqalari, turmush tarzi, va diniy qarashlari asnosida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu jihatlariga ko'ra Farg'ona vodiysiga ko'chib kelib o'rnatilgan Qorategin tojiklari hozirgacha o'z madaniyatlari va urf-odatlarini yaxshi darajada saqlab qolganlar. Ushbu maqolada ularning ayrim jihatlarini yoritib berdik.

Ushbu kichik tadqiqot doirasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Birinchidan, Qorategin tojiklarini tog'li hududdan Farg'ona vodiysining tekislik hududlariga tushishlari va muqim yashab qolishlari natijasida ularning yashash tarzi va xo'jalik faoliyatlarida qator o'zgarishlar yuz berdi;
- Ikkinchidan, tog'lik tojiklarni O'rta Osiyoning eng aholisi zich joylashgan hududlariga ko'chib kelishlari, tog'lik tojiklarning ayrim marosimlari va urf-odatlarini mahalliy aholining islomiylashgan madaniyati ta'siri ostida transformatsiyalashuviga olib keldi;
- Uchinchidan, tog'lik tojiklar madaniyatining noyob jihati shundaki, ular Farg'ona vodiysi mahalliy aholisi madaniyati bilan o'zaro uyg'un madaniyat yaratibgina qolmay o'zlarining aksariyat madaniy o'ziga xosliklarini saqlab qola oldilar.